

DESARROLLO PROFESIONAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE. PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS.

Raúl Eirín Nemiña. rauleirin@edu.xunta.es

Centro de Formación e Recursos de A Coruña.

Departamento de Didáctica e Organización Escolar

Herminia M^a; García Ruso

Departamento Didáctica Expresión Musical, Plástica e Corporal.

Lourdes Montero Mesa.

Departamento Didáctica e Organización Escolar

Universidad de Santiago de Compostela

Palabras clave

Formación Permanente, Desarrollo Profesional de Profesores, Profesionalización Docente

Resumen

Con esta comunicación pretendemos compartir algunas reflexiones sobre las relaciones entre la formación de profesores, su desarrollo profesional y la profesionalización docente. Forman parte de una investigación más amplia (Eirín, 2005) en la que hemos indagado sobre el recorrido profesional de un grupo de maestros especialistas en Educación Física, que nos han ayudado a situar teóricamente los problemas y expectativas que enmarcan las vidas profesionales de profesores y profesoras. Concretamente abordamos los conceptos desde un punto de vista teórico, revisando los significados y connotaciones que le dan los distintos autores citados, para ir acrecentando y construyendo nuestras propias nociones de los mismos. Esperamos que este esfuerzo pueda ser de utilidad para aquellos que, como nosotros, están embarcados en la travesía por el desarrollo profesional de los docentes.

Desarrollo

Objetivos:

- Presentar algunas ideas y reflexiones sobre los conceptos de desarrollo profesional y profesionalización docente.
- Suscitar un debate profesional en torno a estos conceptos.
- Mostrar las relaciones entre estos términos, algunos aspectos de la profesión docente y la elaboración de políticas educativas que afecten al profesorado.

La profesionalización docente

En el ámbito docente, los términos profesión, profesionalismo, profesionalización constituyen uno de los vocablos comodín cuando hablamos de la enseñanza, y más concretamente de las personas que

se dedican a la tarea de enseñar, los profesores. Como nos recuerda Montero (1996: 63) el campo semántico es amplio (profesión, profesional, profesionalización, profesionalismo, profesionalidad, etc.),... *y dependiendo de su utilización-de quien los maneje, con que finalidad, desde que perspectiva intelectual, con que intereses- sus significados varían enormemente* .

En la misma línea argumental, el término profesional y sus derivados en palabras de Contreras (1997: 17) *no son ni mucho menos expresiones neutras*, sino que esconden en su seno opciones y visiones del mundo y el papel de la educación. La enseñanza no se puede definir sólo descriptivamente -por lo que nos encontramos como práctica real de los docentes en las aulas-, ya que, como todo en educación, se define también por su aspiración y no sólo por su materialidad. El objetivo último de la escuela es el de integrar a los nuevos miembros en la sociedad y, en su medida, intentar mejorarla.

Otro aspecto recogido en la literatura sobre la profesionalización es su carácter de proceso dinámico, de desarrollo y evolución de una ocupación, más allá de su aceptación como rango y estatus adquirido. En este sentido nos parece muy oportuna la reflexión de Ruiz de Gaúna, (1997) cuando dice, respecto a la profesionalización docente:

....no es un evento espontáneo o un estadio de gracia en el que se halla una ocupación. Más bien, describe puntos a lo largo de un continuo, representando el grado en el que los miembros de una ocupación comparten un cuerpo común de conocimiento y utilizan estándares compartidos de práctica en el ejercicio de ese conocimiento... (...) permitiendo que socialmente sea aceptada más como profesión que como simple oficio. (303)

Con palabras similares, Darling-Hammond (2005: 375) señala que...*la profesionalización no constituye el estado final al que se encaminan las ocupaciones, sino que es más bien un proceso continuo en persecución de un ejercicio útil y responsable de la misma*. Esta idea de proceso, alejada del concepto tradicional y clásico de comparación con las profesiones más valoradas socialmente (abogacía, medicina, etc.), reclama una atención hacia aspectos del desarrollo profesional de los docentes. Como adultos inmersos en la sociedad del conocimiento, mas allá del rol tradicional de transmisores de contenidos, se demanda que los profesores actúen como guías del conocimiento de sus alumnos, como orientadores del proceso de aprendizaje. Como nos indica Pérez Gómez, (1998):

“Bien lejos del concepto clásico de profesionalidad docente como posesión individual del conocimiento experto y el dominio de habilidades, la práctica profesional del docente es, a mi entender, un proceso de acción y reflexión cooperativa, de indagación y experimentación, donde el profesor aprende al enseñar y enseña porque aprende, interviene para facilitar y no imponer ni sustituir la comprensión de los alumnos, y al reflexionar sobre su intervención ejerce y desarrolla su propia comprensión (198).

Un aspecto interesante de la profesionalización, como nos recuerdan Zeichner y Noffke, (2001) tiene que ver con su relación con la investigación de los profesores. Nos advierten que si la profesión docente, en las escuelas de primaria y secundaria, quiere abandonar la infancia y hacerse adulta como profesión, los profesores necesitan asumir la responsabilidad adulta de investigar, de forma sistemática y crítica, su propia práctica.

El concepto de profesión como objeto de estudio sociológico

La ciencia que tradicionalmente se ha ocupado del estudio de las profesiones es la sociología de las profesiones, aunque en la actualidad las distintas ocupaciones y profesiones están redefiniendo sus funciones en el cambiante entorno social de la postmodernidad, por lo que desde dentro de las mismas se están haciendo esfuerzos continuos por resituarse. Esto provoca un continuo baile de

aspiraciones dentro de las ocupaciones para alcanzar el estatus profesional o desmarcarse del atribuido socialmente.

Nuestra intención es la de centrarnos en el caso de la educación, e intentar intuir lo que los tiempos actuales reclaman a la profesión, sirviéndonos de la afirmación de Hardgreaves (1996) de que *cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Comenzaremos repasando brevemente las distintas corrientes sociológicas que han tratado el tema de las profesiones, desde tres perspectivas: funcionalista, interaccionista y socio-histórica (neomarxista y neweuberiana).

La perspectiva funcionalista

Desde esta perspectiva funcionalista, también conocida como teoría estructuralista, defendida entre otros por los clásicos Parsons y Durkheim, se concibe la sociedad como un organismo en el que distintas partes o secciones funcionan de forma separada, pero que interrelacionan de modo que el resultado final mantiene una unidad de acción, tal como actúan los seres vivos. Así, la sociedad consta de diferentes estamentos, la familia, la economía, la escuela, etc, donde cada parte cumple su función para mantener un cierto orden social. El papel asignado a la escuela es el de transmitir las normas y valores, socializar en los comportamientos aceptados socialmente y preparar a los futuros miembros para integrarse en la sociedad. Desde esta postura, las profesiones son los agentes de la sociedad para ocuparse de determinadas tareas. Estas tareas cubren una determinada demanda social, requieren un conocimiento especializado y están reconocidas socialmente. De entre los distintos listados de criterios que conforman una profesión, Hoyle (1989) los ha sintetizado en los siguientes:

- Una profesión es una ocupación que realiza una función social crucial.
- El ejercicio de esta función requiere un considerable grado de habilidades y destrezas.
- Estas son ejercitadas en situaciones que no son completamente rutinarias y donde se plantean nuevos problemas y situaciones.
- El conocimiento obtenido de la experiencia, aunque importante, es insuficiente para atender las demandas profesionales, por lo que se precisa de un cuerpo sistemático de conocimientos.
- Este cuerpo de conocimientos, así como el desarrollo de las habilidades específicas necesarias para la profesión, requieren un período relativamente largo de formación superior.
- Este período de formación también introduce en la socialización profesional y en los valores propios de la profesión.
- Estos valores intentan centrarse en los intereses de los clientes y se explicitan en un código ético.
- Debido a que el conocimiento no se pone en práctica en situaciones rutinarias, es esencial para la profesión el tener la libertad de emitir sus propios juicios respecto a las prácticas adecuadas
- Por el hecho de que la práctica profesional sea tan especializada, las organizaciones profesionales deberán tener voz propia en los temas políticos que les afecten, un elevado control sobre el ejercicio de responsabilidades profesionales y un alto grado de autonomía en relación con el estado.
- La larga preparación necesaria para acceder a la profesión, la responsabilidad y la atención al cliente, deben ser recompensadas con alto prestigio social y alto nivel de remuneración.

Este modelo se ha usado tradicionalmente como fuente de criterios de lo que es una profesión. Así, algunas ocupaciones como la abogacía o la medicina, cumplen todos los criterios, mientras que otras como la enseñanza no cumplen todos los criterios. Autores como Etzioni (1969) se refieren a ellas como *semi* o *cuasi* profesiones.

Aunque interesantes, como nos recuerda Eraut (1994), estos listados no han resuelto el problema de definición por tres razones. En primer lugar, sin una justificación claramente argumentada, cada lista aparece basada en el propio punto de vista del autor sobre las características más destacadas de las profesiones con alto estatus. Segundo, cuando se aplican estos listados a distintas ocupaciones, los

resultados son muy dispares, y con poca evidencia de que algunos criterios prevalezcan sobre otros. Por último, varios criterios son específicos de cada cultura, con mayor significado en unos países que en otros.

Como nos recuerda Montero (2001),

...si nos detenemos a analizar cada uno de los criterios propuestos por Hoyle (1989), acabaríamos por concluir que la actividad de la enseñanza posee bastantes de los factores señalados, carece de otros, y tiene algunos débilmente representados. Del conjunto de los señalados parece haber una cierta coincidencia en destacar: la ambivalencia respecto a la autonomía profesional; la duda respecto a cuál sea el conocimiento básico de la enseñanza, su grado de sistematización, su carácter o no de tronco común para los diversos tipos de profesores junto a su legitimación y reconocimiento; la escasa influencia de la investigación en la práctica profesional; el control de las actividades profesionales por parte del Estado; la ausencia de un código ético y de una cultura común; y por último la "diversidad" y "borrosidad" de los clientes (91).

La perspectiva interaccionista

Desde esta posición hay una mayor preocupación por los procesos que conducen a la profesionalización de las ocupaciones que por las características estáticas que presentan; se interesan más por la evolución que por las estructuras, reclamando el paso de una concepción estática a una concepción dinámica de las profesiones. De este modo se estudia la práctica profesional de los individuos que desempeñan una determinada actividad, así como las estrategias que utilizan para construir su identidad profesional, para obtener el reconocimiento social de sus competencias específicas, de conseguir controlar un determinado saber y saber hacer; en definitiva, de acceder a niveles más elevados de profesionalización.

Eraut (1994) introduce la idea de profesionalismo como ideología y como tal nos ofrece sugerentes valores, como los de ideal de servicio, autonomía, honradez y veracidad. Estos valores trabajan para los intereses de determinados grupos –las ocupaciones reconocidas como profesiones- que reciben la aprobación de otros grupos profesionales – que esperan el mismo trato y cuya representación de la realidad es aceptada generalmente como correcta. A medida que esta ideología del profesionalismo es atacada, normalmente por otra ideología-por ejemplo la ideología del libre mercado-, nos presenta la necesidad y la oportunidad de repensar estos términos.

Bajo esta perspectiva se acuñan los términos profesionalismo y profesionalización. Siguiendo a Englund (1996) definiremos el profesionalismo como las cualidades individuales de los miembros de una profesión actuando en su trabajo con pericia y diligencia. El término profesionalización se refiere al proceso por el que una ocupación alcanza el estatus de profesión. El propio Englund (1996) señala que *...la profesionalización es el proceso por el que una ocupación -más que un individuo- alcanza el estatus de profesión; mientras que la profesionalidad de un profesor es evidente en su práctica.*

La perspectiva sociohistórica

Desde esta óptica, preocupada por los antecedentes históricos, podemos citar dos opciones; por un lado la marxista, centrada en las relaciones de producción y por otro los neoweberianos, mas cercanos a los fenómenos de mercado. Como idea subyacente a ambos planteamientos encontramos la cuestión del poder, más que la de conocimiento especializado. Los temas incidentes en la profesionalización desde estas perspectivas son las relaciones de las profesiones con el Estado, sus repercusiones en la transformación de las estructuras de clase, el papel de las asociaciones profesionales, la creación y difusión de una imagen pública, las oposiciones y relaciones entre cultura

burocrática y cultura profesional así como las influencias ejercidas por las profesiones en diversos ámbitos de la vida social.

Después de la definición convencional propuesta por los funcionalistas, con su insistencia en el conocimiento y el ideal de servicio; la definición relativista de los interaccionistas, reconociendo como profesión lo que la sociedad sitúa como tal, las corrientes neoweberianas y marxistas optan por una definición crítica. Desde esta posición, en un contexto donde los profesionales se convierten en asalariados que prestan servicios, se ven alterados los mecanismos que organizan las profesiones, pasando su interés al funcionamiento interno y sus procedimientos burocráticos, y dejando de lado la calidad de los servicios prestados a los clientes. Esto hace que los grupos profesionales sean más cerrados organizativamente y preocupados por su propia reproducción. Esta situación provoca la cuestión de si las profesiones tenderán a desaparecer, a proletarizarse desde la perspectiva marxista, al ser despojadas de su saber, de su autonomía y de su cualificación. Continuando con este análisis, situamos tres escenarios.

El primer escenario, en total acuerdo con la teoría marxista, defiende la existencia de un determinismo capitalista que provocaría de forma irreversible la descualificación y proletarización de todo el trabajo. Esta hipótesis colocaría a las profesiones en situación de riesgo al perder el control sobre las finalidades de su trabajo y de la política de su organización, lo que provocaría la proletarización ideológica, así como la pérdida de los saberes, técnicas y métodos de trabajo, causas a su vez de la proletarización técnica. Contrariamente a esta visión se argumenta que los profesionales pueden ser trabajadores, aunque de un nuevo tipo no conceptualizado por esta teoría. Esta nueva tipología estaría basada en sus capacidades técnicas y su saber altamente especializado, características que precisan de mayor habilidad y autonomía, al ser los profesionales los únicos capaces de llevarlas a cabo.

El segundo escenario postula la hipótesis de la proletarización media, intentando superar las limitaciones del modelo bipolar entre proletarios asalariados y capitalistas. Esta perspectiva, aunque ligada íntimamente a procesos de diferenciación cognitiva relacionados con la formación, el saber, el acceso a la profesión y la oferta de trabajo, admite que el control social descansa en estructuras de desigualdad, producidas por las situaciones dominantes de determinados grupos sociales.

El tercer escenario defiende la hipótesis de la no proletarización de los profesionales asalariados, al valorar la profesionalización y los saberes especializados. Esta perspectiva, aunque apoyado en nuevas formas o modelos, mantiene que perdurarán los modelos de organización profesional de los asalariados de tipo corporativo. Contrariamente a las perspectivas anteriores, no establece ninguna correspondencia necesaria previa entre la posición de los individuos en el interior de los procesos de trabajo y su pertenencia de clase o posición en las relaciones sociales de producción. Frente a este cierto grado de determinismo, aduciendo que no existe una ley general que permita ni siquiera intuir que estamos ante un proceso de profesionalización generalizada o de proletarización masiva, aboga por la existencia de movimientos cruzados y complejos entre profesiones que intentar mantener o desarrollar el poder que le confiere su conocimiento experto en el seno de organizaciones burocráticas y aquellas otras ocupaciones que se descualifican y desprofesionalizan al perder su autonomía frente al progreso técnico.

Distintas visiones de la profesión docente

En su exhaustivo trabajo sobre la profesión docente Goodson y Hargreaves (1996), agrupan las diferentes acepciones del término en torno a cinco ideas o formas de entender la profesión docente:

Profesionalismo clásico

Se fundamenta en la comparación de la enseñanza con las profesiones con alto estatus social (medicina, derecho, etc.). Estas se caracterizan por tener un conocimiento profesional común o cultura técnica compartida, una ética hacia el servicio a los clientes y están autorreguladas por sus

propias organizaciones. Respecto a la característica de las profesiones de poseer una cultura técnica compartida, señala que los docentes de secundaria, en cierta forma cumplen este criterio, pues son expertos en la materia que enseñan. No es el caso de los profesores de primaria, al no poseer el conocimiento fuerte de una asignatura y apenas compartir concepciones técnicas y lenguajes sobre el desarrollo de los alumnos o el aprendizaje. Jackson (1991) argumenta que el lenguaje que usan los profesores cuando hablan de su trabajo, es prácticamente el lenguaje común. Además, los docentes lo que realmente valoran en su trabajo es la experiencia práctica, no la teoría científica en que se basa. Por lo tanto, la enseñanza ni es técnica ni compartida, y no cumple este requisito para ser una profesión.

Frente a esta situación se intenta articular un conocimiento propio de la enseñanza – donde se pueda situar su carácter práctico y experiencial- en términos más científico-técnicos, como paso necesario para su consideración como profesión. Es el caso del programa de Shulman (1987:8) de búsqueda del conocimiento esencial de la enseñanza, cuya principal aportación es el concepto de CDC que el propio Shulman define como *...la especial amalgama de contenido y pedagogía, exclusiva de los profesores y que representa su especial forma de comprensión profesional*. Este conocimiento diferencia los profesores noveles de los experimentados, y puede ayudar a situar el conocimiento intuitivo y práctico de los profesores en una forma codificada de conocimiento profesional y comparable que desarrollaremos en el siguiente capítulo.

Profesionalismo flexible

Si en el modelo clásico la base de la profesión se sitúa en el conocimiento científico como señalamos en el punto anterior, en la concepción flexible de la profesionalización la clave está en la cultura de colaboración que surge en las comunidades de prácticos. Así, dado que el conocimiento científico base sobre la educación –entendido en el sentido que tiene en las ciencias naturales- presenta problemas epistemológicos, se promocionan comunidades de profesionales que trabajan colaborativamente. Estas comunidades profesionales trabajan en sus contextos particulares, sobre sus áreas específicas, compartiendo sus problemas e inquietudes de forma dialogada y con vistas a la mejora de su labor docente. Esta mejora de su función docente se produce mediante la construcción compartida de los significados de su práctica profesional.

Aunque a veces se han quedado en un mero intercambio de trucos y consejos prácticos, más que en una reflexión sobre su propia práctica, o han sido controladas y colonizadas por burocracias educativas encerrando a los docentes en una “colegialidad obligatoria” –posiblemente en la antítesis de la idea de profesionalización dirigida por los propios actores-, es bien cierto que los profesores que participan en comunidades con un fuerte compromiso profesional, sean el departamento de su área o cualquier otra organización docente, presentan mayores niveles de profesionalismo que aquellos que trabajan en contextos menos colegiales y más individualistas.

Parece adecuado subrayar la importancia de la comunidad de prácticos y el contexto escolar –lo *local* frente al conocimiento científico- como garantías de la profesionalización docente. Aunque un excesivo compromiso hacia estas comunidades locales pueden contribuir a una fragmentación de los docentes, lo que unido al frecuente aislamiento de estas comunidades entre sí y de su entorno cercano puede ocasionar la sustitución del criterio de acceso a la profesionalización desde el conocimiento, por el de unas élites profesionales como paradigma y reflejo de la actuación, pero que no constituyen una comunidad en el sentido amplio del término. El tratar la profesionalización como un tema predominantemente local, basado principalmente en el nivel de la comunidad escolar, sólo añadirá fragmentación y aislamiento creando contextos locales ejemplares, pero sin un modelo común claro.

Profesionalismo práctico

El profesionalismo práctico intenta dar dignidad y estatus al conocimiento práctico que las personas tienen de la tarea que realizan. La validez y pertinencia de la experiencia docente, en otros momentos

vista como una debilidad de la profesión, es considerada como fundamental y una fuente válida de conocimiento, más allá de la oposición teoría-práctica. Como nos recuerdan Elbaz (1990), Connelly y Clandinin (1988), las rutinas y el conocimiento que tienen los profesores de cómo hacer su trabajo (explicar los contenidos, enseñar estrategias, crear un clima de trabajo en clase, relacionarse con los padres y con otros compañeros, etc.) constituyen el conocimiento práctico personal o conocimiento del oficio.

El concepto de enseñanza como práctica reflexiva Schön (1998), descrita como la capacidad y habilidad de emitir juicios razonables en situaciones interactivas e inciertas, muestra la idea de profesionalismo desde esta perspectiva práctica. El énfasis puesto en la reflexión de los profesores, en el compartirlas y hacerlas explícitas se sitúa como el argumento principal de la profesionalización desde esta orientación. Esta visión práctica y reflexiva de la docencia, desafía la idea de un profesionalismo basado en la posesión del conocimiento académico -ubicado en las estructuras universitarias- como garantía de profesionalización de los docentes. En su forma crítica, conecta la reflexión práctica de los docentes con temas más amplios de igualdad y justicia social.

A pesar del interés suscitado y del atractivo de sus argumentaciones, presentan problemas a dos niveles; en primer lugar, no todo el conocimiento práctico personal es valioso desde el punto de vista educativo y social (por ejemplo las imágenes de las experiencias del profesor en su etapa como alumno). En segundo lugar, el excesivo énfasis en la práctica diaria del profesor ("la práctica solo hace práctica" como nos recuerda Montero 2001), puede conducir a un abandono de los compromisos morales amplios con los proyectos sociales, para centrarse en aspectos como las competencias técnicas y las habilidades pedagógicas. Este excesivo enfoque hacia temas curriculares y el alejamiento del conocimiento universitario-con las posibilidades de acercamiento a la investigación independiente, a la crítica intelectual y a la comprensión de otros profesores en otros contextos-, puede convertir el conocimiento práctico, en conocimiento "parroquial".

Profesionalismo expandido.

Una cuarta idea sobre la profesionalización docente se nos presenta en términos de contraposición entre expansión y regresión. De forma un tanto maniquea se presenta la imagen de un profesional en regresión como limitado al aquí y ahora, con habilidades derivadas de la experiencia, con los acontecimientos de clase percibidos aisladamente, concibiendo la metodología como introspección, valorando la autonomía individual, con escasa participación en actividades distintas de las profesionales, poca lectura de temas profesionales o limitada exclusivamente a actividades prácticas. En definitiva, la profesión de la enseñanza es vista como una tarea de naturaleza intuitiva.

En contraposición, el profesional expandido deriva sus conocimientos de la relación entre teoría y práctica, la perspectiva del profesor va más allá de la clase, para abrazar el contexto social más amplio de la educación; los sucesos de clase se perciben en relación a otros aspectos de la escuela, compara su metodología con la de otros, da gran valor a las actividades profesionales, lee literatura profesional, asiste a actividades de formación teóricas y prácticas. En definitiva, la profesión de enseñanza es vista como una actividad racional, no intuitiva.

Si bien las reformas educativas, en sus enunciados abogan de forma explícita por un profesionalismo expansivo, no está claro que las actuaciones posteriores que las desarrollan, obtengan los resultados pretendidos. Goodson y Hardgreaves (1996) se inclinan más por el término profesionalismo dilatado, producto de la participación mas o menos obligatoria en mayor número de actividades y reuniones de planificación colectiva, que del auténtico compromiso que implica el profesionalismo expandido.

Profesionalismo complejo

El argumento que fundamenta esta quinta orientación de la concepción del profesionalismo docente se basa en que las profesiones deberían juzgarse por la complejidad del trabajo que realizan, situando la enseñanza en esta categoría. Esta complejidad se apoya en que se necesitan habilidades

de resolución de problemas, la implementación de estrategias de aprendizaje cooperativo y habilidades de pensamiento complejo. Todos los profesores deben ser líderes de sus estudiantes y, como tales, conducir procesos de gran complejidad; como nos señala Sykes (1990:20). deben ser “*trabajadores eruditos, experimentados, reflexivos, comprometidos y enérgicos*” Para estimular y apoyar el trabajo de los profesores en su afán de manejar la complejidad de su trabajo, se debe construir una cultura de profesionalización en las escuelas. Lo que parece evidente es que la complejidad de la labor docente es un elemento clave para la profesionalización, y además constituye la clave para prolongar el período de preparación profesional. Queda por determinar si el incremento de tareas complejas (tareas de gestión de clase, resolución de problemas, trabajo cooperativo, etc.) va en detrimento de otras áreas del trabajo docente más morales y comprometidas con valores (como el contenido y propósito del currículo y su relevancia para la vida de los alumnos) y que parecen escapar del control de los profesores.

También parece interesante preguntarse si la creciente complejidad del trabajo docente, si le añadimos el fenómeno de la intensificación (Montero, 1999), es un estímulo hacia la profesionalización docente, o por el contrario todas estas demandas hacia el profesorado se realizan a costa de su salud, vidas y mantenimiento del estatus. La opción de quedarse encerrado en el aula, o *cerrar la puerta*, como nos recuerda Contreras (1997) y que otros agentes se preocupen del contacto con la comunidad, reduciendo el rol de toma de decisiones del docente, no parece muy acertada en un mundo en transformación tecnológica y con cambios culturales importantes que provocan retos en la escuela; una opción que no ayudaría a mejorar el camino hacia la profesionalización.

El Desarrollo Profesional

En el campo de la formación de profesores, varios términos se han usado como sinónimos de desarrollo profesional del docente. Por una parte tenemos las definiciones próximas al concepto de formación (reciclaje de profesores, perfeccionamiento del profesorado, formación permanente, formación continua, formación en servicio,...), y de otro aquellas acepciones que integran el término desarrollo (desarrollo de profesores, desarrollo profesional-personal, desarrollo del staff, crecimiento profesional...). Estas acepciones traídas directamente del ámbito anglosajón, en el que ha alcanzado una tremenda popularidad, han propiciado su utilización en nuestro contexto a veces con poca rigurosidad y ayudando a la confusión inherente al propio término. La pluralidad de significados y significantes que contiene, atravesados por diferentes concepciones, puntos de vista y valores hacen difícil su delimitación. Como señala García Gómez (1999) esta falta de [...] *un significado unívoco y consensuado por parte de todas las personas e instancias que conforman la comunidad científica educativa*, contribuye a resaltar la complejidad del mismo y dificulta la tarea de mostrar una definición. Esta perspectiva es compartida, entre otros, por Imbernón (1999) cuando sostiene que:

“Cuando hablo de desarrollo profesional me refiero a todo aquello que tiene que ver con el cambio en la vida profesional del profesorado y no únicamente a los nuevos aprendizajes que requiere el profesorado, ya sean individuales como aquellos aprendizajes asociados a los centros educativos como “desarrollo profesional colectivo”. La formación es una parte del proceso de ese desarrollo profesional (otra parte importante es el modelo retributivo, de carrera docente, de clima laboral...). La formación se legitima cuando contribuye a ese desarrollo profesional de los profesores como proceso dinámico de profesionalización del profesorado, en el que los dilemas, las dudas, la falta de estabilidad y la divergencia llegan a constituirse en aspectos de la profesión docente y, por tanto, ayudan al desarrollo profesional” (191)

Nos parece importante la matización sostenida por Montero (2004) y con la que coincidimos, al diferenciar aspectos incluidos por Imbernón en la cita anterior (modelo retributivo, carrera docente y clima laboral) más como contenidos propios del constructo profesionalización, que como aspectos ligados a la formación. No obstante, cada circunstancia particular, cada historia de vida de todo

profesor contiene elementos entrelazados de cada categoría, y que contribuyen –o no- a su desarrollo profesional.

En la misma línea argumental Day (1998:33) manifiesta que *es importante definir el desarrollo profesional como multi-dimensional, como una interacción dinámica entre las diferentes etapas del profesorado en las que caben sus experiencias biográficas, factores ambientales, carrera profesional, vida y fases de aprendizaje a lo largo de la vida.*

Ahora bien, esta problemática de diversidad de acepciones y la relación entre formación y desarrollo profesional no debemos considerarla una anomalía que deba corregirse, sino como un indicador de la complejidad y el carácter conflictivo de la realidad educativa con la que tratamos, especialmente si tenemos en cuenta el juego de tradiciones y culturas distintas implícito en las mismas.

La mayor parte de los estudios en educación se desarrollan bajo los distintos paradigmas enfocados a la investigación sobre la efectividad de los profesores. Todos ellos tienen en común el estudiar al profesor desde el punto de vista de la productividad de su trabajo, obviando a las personas. Frente a este planteamiento eficientista, surge la línea de investigación centrada en el estudio del profesor como persona y el influjo del ejercicio profesional en la personalidad del profesor, el denominado paradigma personal (Esteve, 1999). Se trabaja sobre las dificultades que el profesor encuentra en la práctica real de la enseñanza, estudiando como le afectan a él como persona y a la calidad del trabajo que desarrolla. Apoyándose en el enfoque multidimensional de la eficacia docente, se considera la personalidad del docente como un todo. Así, deja de tener importancia la falta de dominio de una técnica concreta, siempre que el profesor sepa sustituirla con otros recursos de actuación adecuados, sin perder por ello un alto nivel de calidad en su labor profesional. El problema está en si se hunde la base de sustentación, la personalidad del profesor, pues así el dominio de las técnicas de enseñanza o la acumulación de recursos expresivos dejan de tener el menor significado y no podrá hablarse de calidad de la educación. Desde el enfoque del paradigma personal se subraya la inconsistencia de una búsqueda obsesiva de la eficacia docente, planteando la importancia de profundizar en la comprensión de los problemas que debe afrontar la persona real y concreta del profesor y la profesora.

Se presentan sin embargo dos aspectos contradictorios, por un lado una visión positiva del ejercicio profesional de la docencia, como una actividad de relación interpersonal, que si se desarrolla satisfactoriamente puede constituir una fuente innegable de autorealización personal, pudiendo llenar de sentido una vida. Por otra parte, desde una visión negativa, puede transformar en muy pocos años al principiante ilusionado en una persona amargada, desconcertada respecto al papel que debe jugar y abatida ante la incertidumbre de sus esfuerzos. Puede convertir en un espacio corto de tiempo a personas inteligentes, dinámicas y activas en seres vacíos, lentos, cansados, gastados por la desilusión de los días¹.

El ejercicio de la docencia encierra en sí unas fuentes de tensión de presencia prácticamente permanente, a las que el profesor debe enfrentarse de forma coherente, aceptándolas y superándolas para conseguir que el trabajo docente sea agradable y permita la autorrealización del profesor. No se trata de dar una visión problemática de la educación, sino una visión positiva de los problemas a superar, con la idea de que la mejor forma de superarlos es conocerlos y afrontarlos.

En esta línea argumental Ferry (1991) no habla de tres tipos de discursos cuando trabajamos sobre el DP de los profesores, si bien utiliza para hacerlo el término de formación, más acorde con su origen

¹ Distinguimos entre dos tipos de análisis a la hora de valorar el abandono de la profesión docente. A nivel macro, son numerosos los estudios que señalan la falta de profesores en los países occidentales (Buchberger et al., 2000; Hoyle, 1989; Montero, 2002).... A nivel micro, también existen detalladas descripciones de experiencias docentes que conducen al abandono de la enseñanza (Macdonald, 1995; Vez, 1996)

francés. El primero, centrado en las adquisiciones se fundamenta en el supuesto de, en primer lugar, se deben aprender los conocimientos y modelos de razonamiento propios de las disciplinas que el profesor tendrá que enseñar. Más tarde, se deben reorganizar estos conocimientos y modos de razonamiento desde la perspectiva de su transmisión e iniciarse en la didáctica. Por lo tanto son necesarios los conocimientos de la materia a enseñar, de la pedagogía, así como de las habilidades de enseñanza y del saber hacer profesional. En el transcurso de su práctica podrá apreciar lagunas en su formación o intuir que no está preparado para determinadas tareas, por lo que será necesario complementar su formación inicial con actividades de reciclaje o perfeccionamiento. Es el modelo clásico en que se fundamentan las estructuras de formación de profesores, tanto inicial como continua.

Un segundo modelo, centrado en el proceso, se apoya en que lo importante para prepararse para el oficio de enseñante es realizar experiencias, de cualquier tipo, que lo enfrenten con diversas realidades y que permitan probar sus capacidades. Formarse es aprender a movilizarse, a utilizar todos los recursos para resolver un problema, poner en práctica un proyecto, abordar situaciones imprevistas, cooperar con los otros. Lo que realmente forma es el cumplimiento de una actividad en función de una meta, sorteando las dificultades que surgen en el camino. Es imposible anticipar todos los problemas específicos que se presentarán en la práctica docente, dado su carácter contextual, por lo que lo importante es ser capaz de afrontarlos. La participación en diferentes experiencias le permitirán romper con la rutina, ampliar sus horizontes, enriquecer sus percepciones y sus modelos de acción. El poder resolver estas situaciones implícitamente capacita al futuro profesor para enfrentarse al reto de la enseñanza.

El tercer modelo, reconociendo que no existe una conducta tipo que sirva para todo, que ninguna clase se asemeja a otra, que los alumnos son imprevisibles, sitúa lo esencial es la presencia frente a situaciones siempre singulares y estar atento a lo que surge. Las técnicas y métodos no brindan gran auxilio, ya que de lo que se trata es de ajustarse a cada caso. Lo que debe desarrollarse es la capacidad de observar y analizar situaciones por todos los medios posibles: estudio de casos, análisis de experiencias, observación de clases, reuniones pedagógicas, simulaciones, juegos de rol, etc. Hay que adquirir conocimientos, métodos, técnicas y realizar diferentes experiencias, pero aprender a hacer alguna cosa solo será formativo cuando sea el medio para comprender, la ocasión para la toma de conciencia, la incitación a descifrar e interpretar todos los signos. Esta tercera perspectiva integra y acomoda a su manera las preocupaciones dominantes de las otras dos; el análisis integra los saberes, el saber-hacer y las experiencias vividas, tratando de darles sentido. Es lo que se conoce como modelo centrado en el análisis.

Este tercer modelo centrado en el análisis, recoge la idea que perseguimos de lo que debe ser el DP de los profesores. Ferry (1991), al incluir las preocupaciones por las adquisiciones y los procesos y centrarse en el análisis nos ofrece la idea de que

el que se forma emprende y prosigue a todo lo largo de su vida un trabajo sobre sí mismo, en función de la singularidad de las situaciones por las que atraviesa, y que consiste en un trabajo de "desestructuración-reestructuración del conocimiento de la realidad" (77)

Este saber analizar es estar dispuesto a determinar los aprendizajes que se deben realizar en cada momento, es aprender a decidir qué es lo que conviene aprender-enseñar. Cuando esto se produce de forma interactiva, es decir, sobre las decisiones que toma el profesor hacia sus alumnos, así como las propias decisiones sobre sus propias necesidades de formación y posibilidades de desarrollo profesional, en ese momento hablamos de desarrollo profesional ligado al desarrollo personal.

Esta situación nos permite introducir los trabajos centrados en las narrativas personales y los relatos de vida de los profesores que han realizado Carter y Doyle (1996), Elbaz-Luwisch (1997), que parten del interés inicial de considerar al profesor como persona. Es interesante destacar un cambio metodológico importante, al apoyarse en los relatos biográficos y las narrativas de los docentes como fórmulas para acceder a su conocimiento. (Bolívar et al. (1998); Bolívar (1999); Bolívar et al. (2001)

partiendo de planteamientos iniciales semejantes -la preocupación del profesor como persona-, se adentran en el terreno biográfico narrativo, entendiendo esta perspectiva como un nuevo paradigma dentro de la investigación educativa.

El desarrollo profesional en un sentido amplio se relaciona con el desarrollo de una persona en su ámbito profesional. Más específicamente, el desarrollo profesional de los profesores, en palabras de Glatthorn, (1995, 41), *...se refiere al crecimiento profesional que alcanza un profesor como resultado de su experiencia y el examen sistemático de su quehacer docente*. Incluye entre sus componentes experiencias formales, como la asistencia a actividades de formación específicamente preparadas, congresos, reuniones profesionales, etc. e informales como lecturas de publicaciones profesionales, aprendizajes no planificados, experiencias y vivencias. Debe tenerse en cuenta el contenido de estas experiencias, el contexto en que se producen, así como los elementos facilitadores y entorpecedores del mismo.

Esta perspectiva, más allá de la idea de formación permanente y de promoción profesional hacia la dirección de los centros, se presenta como una cierta novedad en la profesión. Es relativamente reciente la idea de desarrollo profesional como un proceso de largo alcance en el que se incluyan oportunidades y experiencias planificadas que promuevan el crecimiento y el desarrollo en la profesión docente. Algunas de las evidencias que prueban este interés y apoyo al desarrollo profesional de los profesores son, en palabras de Villegas-Remser (2003), la gran cantidad de literatura sobre el tema publicada recientemente, que incluye documentos, ensayos e informes de investigaciones. El interés de agencias nacionales e internacionales de educación en reconocer la importancia del desarrollo profesional de los docentes, y apoyar iniciativas eficaces para su consecución, y por último, la aparición en la mayoría de las reformas educativas del componente del desarrollo profesional de los docentes como un elemento clave en los procesos de cambio. En este sentido, parece obligado recordar el capítulo III de la reciente aprobada LOE (2006) dedicado al ineludible protagonismo del profesorado y su desarrollo profesional.

La propia Villegas-Reimser (2003) señala como características del desarrollo profesional el hecho de que esté basado más en un modelo constructivista que en un modelo transmisor de conocimiento, lo que implica la consideración de los profesores como aprendices activos implicados en la preparación, observación y reflexión sobre su tarea docente. Lo considera como un proceso a largo plazo, reconociendo el hecho de que los profesores aprenden con el tiempo. Por lo tanto, el seguimiento del proceso por el que se relacionan nuevas experiencias con los conocimientos ya adquiridos por los docentes, se presentan como un catalizador indispensable del proceso de cambio. También estima importante la consideración del contexto en el que tiene lugar el proceso, así las mejores experiencias de desarrollo profesional tienen que ver con los contextos concretos de las escuelas y están relacionadas con las actividades diarias de los profesores, convirtiendo las escuelas en comunidades de aprendizaje.

También incide en la relación íntima entre el desarrollo profesional con el de cambio educativo, al utilizar el primero como un proceso de construcción de una nueva cultura profesional, más allá de la idea clásica de adquisición de nuevas habilidades. Así, se concibe al profesor como un práctico reflexivo, alguien que entra en la profesión con una formación inicial y que adquiere nuevos conocimientos y experiencias apoyadas en sus conocimientos previos. En este proceso, el desarrollo profesional ayuda a los profesores a construir nuevas teorías y prácticas pedagógicas al tiempo que les ayuda a mejorar su pericia docente. Este desarrollo profesional se concibe como un proceso colaborativo que sin suprimir espacio para el trabajo y la reflexión personal, consigue los mayores beneficios en las interacciones significativas no sólo entre profesores, sino entre estos y otros miembros de la comunidad.

La relación formación, profesionalización, desarrollo profesional.

Montero (2001) estudia la relación entre formación y profesionalización, presentándolos como dos fenómenos enormemente ricos y complejos, mientras que su estrecha vinculación se presenta como enormemente fragmentada y sin construir. Partiendo de que [...] *la formación específica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que una determinada ocupación sea considerada como una profesión, y sus miembros como profesionales.* (59). Considera la profesionalización como referente ineludible en los discursos de la formación (inicial y permanente) de profesores. La meta de la formación la constituye su contribución a la continua profesionalización del profesorado, entendiéndolo como tal el favorecimiento y desarrollo de capacidades para enfrentarse a situaciones (inciertas, complejas, singulares, conflictivas...) que caracterizan la práctica profesional y afrontar sus desafíos y presiones.

Este fenómeno profesionalizador, entendido como [...] *la acción y el proceso de convertir a alguien en profesional* (61) no termina entre los márgenes estrictos de un período formativo determinado, sino que podemos entenderlo como sinónimo de un continuo aprendizaje y desarrollo profesional a lo largo de la vida. Es en este punto donde confluyen los términos profesionalización docente y desarrollo profesional. Esta coincidencia de metas o fines no nos puede hacer olvidar, al abordar la problemática de la profesionalización y de sus relaciones con la formación, la necesidad de examinar los significados idiosincráticos, fragmentados, implícitos, que están funcionando como supuestos básicos en las actuaciones de la formación. En la medida que todo esto emerge al ámbito de lo evidente y explícito, mejora nuestra comprensión del fenómeno.

Montero (1999) señala como características específicas propias de la actividad profesional de la enseñanza la escasa autonomía profesional (con los problemas asociados de descualificación, indefinición e intensificación), el aislamiento en que se desarrolla la actividad profesional, el fenómeno de la feminización – asociada a la pérdida de valoración social hacia una profesión-, la existencia de una carrera profesional plana, sin incentivos hacia los mejores profesionales; y por último la existencia de riesgos psicológicos que acompañan a la profesión.

Concretando en el ámbito de las relaciones entre formación y profesionalización, respecto a la formación inicial, señala como problemático la existencia de dos redes de formación de profesores, una para el profesorado de Educación Infantil y Primaria, y otra red completamente distinta para el

profesorado de Secundaria. Curiosamente, esta distinción no se produce en la formación en servicio. También señala como mejorable el período de prácticas escolares que realizan los futuros profesores, precisando de una mayor colaboración entre las distintas instituciones que intervienen (Universidad, Administración Educativa, profesionales en activo). La necesidad de introducir mecanismos correctores de la enorme divergencia entre la teoría y la práctica. La oportunidad de introducir la figura del mentor y la fase de iniciación a la enseñanza, una mayor diferenciación a los distintos niveles y necesidades del profesorado, la exigencia de un mayor compromiso por parte de la Administración Educativa al ser la principal gestora de la formación, se concretan en una escasa evaluación de la formación permanente.

La profesionalización tiene un significado bastante heterogéneo con diferentes matices en los distintos contextos europeos. Bourdoncle (1994) distingue entre el concepto desarrollado en los países anglosajones, centrado en la autonomía de los profesores, y el concepto de autonomía pedagógica relacionado con la necesidad de fundamentar la enseñanza en el conocimiento científico, más cercano a la tradición de los países nórdicos y germanos. Los aspectos comunes a ambos planteamientos, sociológico en el primer caso y con una vertiente pedagógica en el segundo, son su fundamento en un conocimiento de la enseñanza basado en la investigación, la necesidad de un amplio repertorio de prácticas de enseñanza validadas empíricamente, lo que requiere de profesionales autónomos y competentes que actúan como intelectuales críticos; el interés en la mejora de sus clientes (estudiantes), con responsabilidad en la organización autónoma de la profesión y su código ético. En definitiva, los profesores como profesionales altamente cualificados deberían adoptar coherentes y justificables transformaciones del conocimiento basado en la investigación y validado en las prácticas educativas sobre casos determinados, considerando como fin último los intereses y necesidades de los alumnos.

El movimiento por la profesionalización de la enseñanza y la formación de profesores se fundamenta en varias razones. La primera está en la percepción de severas deficiencias dentro de los modelos tradicionales de formación de profesores, tanto el modelo de Escuela Normal para formar a los profesores de enseñanza primaria, como el modelo subyacente a la tradición académica en el caso de los profesores de secundaria. La segunda razón se apoya en la fuerte necesidad de mejorar y reformar la educación para cumplir con los nuevos retos que debe enfrentar la educación en una sociedad en constante cambio. En tercer lugar presenta la creencia en los beneficios de la modernidad (la potencialidad del conocimiento científico y las prácticas educativas validadas científicamente como fórmula para mejorar la educación, así como la formación de profesores como condición necesaria para la mejora de educación). Por último, diversos factores sociológicos presionan en la línea de transformar la profesión educativa- mediante la educación superior- hacia el modelo de las profesiones liberales.

Existen distintas consideraciones sociales de la profesión docente en los distintos países de la UE, y también algunas coincidencias. En la mayoría de los estados los profesores tienen el estatus de funcionarios públicos, aunque esta tendencia parece cambiar debido a las políticas de reducción de déficit público y ajuste presupuestario. Tradicionalmente se entendía la enseñanza como una ocupación a tiempo completo, para toda la vida. Actualmente, se producen cambios en la dirección de entender la profesión a tiempo parcial o en una fase concreta de la vida laboral de las personas. Como problemas más habituales destacamos la consideración de la profesión docente como una estructura de carrera plana, la feminización, así como la falta de profesores en algunos países (Inglaterra y Gales, Suecia), mientras otros (Austria, Grecia, Italia, Irlanda, España) se enfrentan al problema de exceso de profesores, unido a una edad media muy baja en la fuerza laboral docente actual. Además estos países se enfrentan con el problema de que las nuevas reformas y exigencias de la escuela deben ser puestas en marcha por "unos profesionales grises", desmotivados, lo que significa hacer un esfuerzo extra en la formación en servicio y el desarrollo profesional. Esta falta de docentes en unos países y el exceso en otros trae consigo el debate de la movilidad de profesores y la validez de los programas de formación de profesores en los distintos países.

Más allá de estas consideraciones descriptivas, está el debate sobre la redefinición de la profesión. Este provoca que el concepto tradicional de la enseñanza como transmisión de conocimiento o como

profesión artesana quede obsoleto. Existen sólidos argumentos para pensar que estas concepciones deben ser reemplazadas por otras concepciones más dinámicas, orientadas a un nuevo profesionalismo en general y un profesionalismo pedagógico en particular. La organización escolar, los métodos y las destrezas de enseñanza deben ser revisadas periódicamente debido por un lado a que la información se hace más accesible gracias a las TCI, y por otro, los alumnos son menos sumisos y complacientes, lo que hace que la enseñanza sea una tarea con más retos. El mantenimiento de una enseñanza de calidad demanda que los profesores revisen regularmente la forma en que aplican los principios de diferenciación, coherencia, progresión y continuidad. También necesitan establecer un equilibrio entre el qué y el cómo de su enseñanza y revisar sus propósitos morales. Ser un profesional de la educación hoy en día significa elevar a un compromiso de vida la investigación de la práctica. Más allá del desarrollo de rutinas profesionales, habituales y deseables en todas las profesiones, los docentes necesitan implicarse en las diferentes clases de reflexión necesarias para aprender y cambiar. De entre las razones para propiciar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional, queremos señalar que el compromiso de los profesores con su trabajo incrementa a su vez el compromiso de los alumnos. Así, los profesores con entusiasmo por la labor docente trabajan más para hacer el aprendizaje significativo a sus alumnos, especialmente para los que tienen más dificultades o falta de motivación. Este entusiasmo se ve reforzado por la autopercepción de los profesores como educadores con amplios propósitos, que a su vez se retroalimenta por unas buenas posibilidades de desarrollo profesional continuo.

Desafortunadamente la inversión en el desarrollo profesional dentro del contexto del desarrollo institucional, está lejos de realizarse. La mayoría de los profesores aún trabaja de forma aislada la mayor parte del tiempo. Las oportunidades para el desarrollo de la práctica basado en la observación y crítica de esa práctica son muy limitadas. A pesar de los esfuerzos por promover la cultura colegial, normalmente se limitan al nivel de la planificación o de la enseñanza, en vez de examinar la práctica en sí misma. En este contexto, la observación de Barth (citado por Day (2001) sobre el "lugar peligroso" de la escuela en el aprendizaje en la vida de los profesores no es sorprendente:

...los aprendices voraces son los principiantes; el primer año los profesores intentan desesperadamente aprender su nuevo oficio. La curva de aprendizaje permanece alta durante tres o cuatro años hasta que la vida comienza a ser rutinaria y repetitiva, donde la curva se hace plana. El próximo septiembre, igual que el septiembre pasado. Después de-¿quizá diez años?-, se habla de que los profesores, ahora sitiados, acorralados, cercados, y reducidos, son reacios a aprender. La curva de aprendizaje descende; con 25 de años en la escuela, muchos profesores se definen como quemados...parece que la vida en las escuelas es tóxica para el aprendizaje de los adultos. Cuanto más tiempo se está en ella, menos se aprende. Sorprendente.

(Barth, 1996)

Aunque muchos profesores comienzan sus carreras con un sentimiento de que su trabajo es socialmente significativo y que podrá deparar grandes satisfacciones, este sentimiento se pierde en las inevitables dificultades de la enseñanza, entremezclando temas personales, presiones sociales y valores contrapuestos, para engendrar un sentimiento de frustración y forzar una recapitación de las posibilidades del trabajo y la inversión que uno quiere hacer en él. Así, el desarrollo de la carrera normalmente se acompaña por un sentimiento de insustancialidad e intrascendencia. Muchos profesores a partir de la mitad de su vida profesional están desencantados y marginalizados del aprendizaje, olvidándose de que su mayor prioridad es el bienestar de sus alumnos. La baja autoestima, la vergüenza, lástima, pena, están directamente relacionados con la menor variedad de estímulos de enseñanza y con las nulas conexiones con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

Por otra parte, muchas de las oportunidades de formación de corto alcance que se ofrecen a los docentes, no colman las expectativas motivacionales e intelectuales de los profesores. No conectan

con los propósitos esencialmente morales y sociales que están en el corazón de su profesionalismo, ni con el compromiso emocional de los profesores que buscan una mejora de la calidad del aprendizaje de los alumnos en circunstancias cambiantes. No tienen en cuenta que el compromiso emotivo de los profesores y su conexión con los estudiantes, positiva y negativamente, activa y articula todo lo que hacen. La enseñanza implica una inmensa labor emocional, y esta clase de tarea necesita una coordinación de mente y sentimientos, que a veces surge de nuestra propia identidad de forma tan valiosa y profunda como nuestra personalidad. Este compromiso emocional forma parte de la identidad sustantiva profesional de los profesores y conforman aspectos esenciales de sus vidas. El desarrollo profesional debe, por tanto, tenerlos en cuenta, así como los contextos psicológicos y sociales que pueden animar o desanimar al aprendizaje -por ejemplo, las propias historias de vida de los profesores, sus experiencias de aprendizaje y la cultura profesional que proporciona el contexto diario de su trabajo. Si realmente nos queremos unir al juego del aprendizaje para profesores y alumnos, las intervenciones en sus vidas profesionales deben basarse en una comprensión de la variedad de necesidades a lo largo de su carrera, apoyándose en el aprendizaje en el lugar de trabajo, mostrándonos recelosos del uso exclusivo de las competencias para juzgar el valor de la labor docente, complementando el aprendizaje en el lugar de trabajo con formación específica y el desarrollo de oportunidades en las fases claves de las carreras de los profesores.

El papel de la formación pedagógica.

Son varios los autores que consideran el conocimiento pedagógico y la competencia didáctica como un rasgo fundamental en la profesionalización de los docentes (Buchberger et al. 2000; Englund, 1996; Eraut, 1994; Montero, 2001). Queremos ahora señalar sus relaciones inmediatas con la profesionalización puesto que, como nos señala el citado Englund, la competencia didáctica enfatiza el contenido educativo como "patrimonio" de la profesión (en la línea de la definición de Shulman (1987) de Conocimiento Didáctico del Contenido). Eraut, (1994:14) nos recuerda que...*el poder y estatus de los profesionales depende en gran medida de su conocimiento, de su pericia profesional, no compartida con otros profesionales, y del valor otorgado a ese conocimiento.*

Englund (1996) señala la competencia didáctica como el eje sobre el que giran el profesionalismo y la profesionalización docente. Alejados del modelo técnico de profesor,

[...] insensible al contexto en el que se desarrolla la práctica educativa, el profesor competente didácticamente contextualiza y tiene en cuenta las posibles secuelas de lo que debe enseñarse, está abierto a diferentes soluciones y atento a las consecuencias de las diferentes opciones de contenidos y métodos.(83)

Montero (2001) nos recuerda que el argumento del ataque a la docencia como profesión viene de la constatación de la excesiva dependencia de la experiencia, del escaso consenso respecto al conocimiento básico -a pesar del aumento de la investigación-, la constante separación de la teoría y la práctica, y el fracaso de los profesores a la hora de interiorizar la teoría y la investigación disponible.

Frente a estos argumentos se propone la necesidad de ayudar a los profesores a obtener un mayor conocimiento del conocimiento de que disponen y a hacer un mayor uso de su capacidad de construcción de conocimiento a partir del análisis de la práctica. Se señala la necesidad de articular dos tipos de conocimiento, el conocimiento de la disciplina, y el conocimiento pedagógico, que aunque se reflejan en el espejo de la formación de docentes, no por ello deja de continuar latente e incierta la necesidad del conocimiento pedagógico para determinados tipos de profesores. En este sentido, continuamos siendo testigos de la tozuda creencia en que para ser profesor basta con saber la asignatura. Como nos señala la propia Montero (2001:94),

[...]necesitamos recordar que la consideración del profesor como profesional está basada en su dedicación al proceso de enseñanza aprendizaje, no en

su dominio de una disciplina, aunque este conocimiento sea esencial en su proceso de profesionalización.

Buchberger et al. (2000), como conclusiones a su detallado informe sobre la situación de la formación de profesores en el contexto de la Unión Europea, nos dicen que la redefinición de la profesión trae consigo que el concepto tradicional de la enseñanza como transmisión de conocimiento o como profesión artesana quede obsoleto. La necesidad de mejorar y desarrollar los recursos humanos y la formación de los ciudadanos como requisito para mantener y mejorar la prosperidad de unas sociedades –como la nuestra- basadas en la información y el conocimiento, hace que el desarrollo de una sociedad está íntimamente ligada al capital humano de sus ciudadanos, que solo se puede mejorar con la educación. Si tenemos en cuenta las necesidades de formación de nuestros alumnos, futuros ciudadanos, caracterizadas por:

- La necesidad de trabajar con habilidades y destrezas metacognitivas, aprendiendo a pensar y aprendiendo a aprender.
- La necesidad de manejar, acceder, seleccionar y valorar el conocimiento en un mundo inundado de información.
- El ser capaces de desarrollar y aplicar distintas formas de inteligencia, trabajando en equipo, en situaciones ambiguas, impredecibles y cambiantes.
- Con la habilidad necesaria para poder elegir y rediseñar sus carreras personales y profesionales, resituándose en el mercado laboral y eligiendo la formación pertinente.

Resulta ineludible el situar los procesos de enseñanza-aprendizaje como un elemento clave en este engranaje. La exigencia de un conocimiento didáctico para todos los profesores, como condición necesaria para la profesionalización de la enseñanza; la urgencia de hacer desaparecer los conflictos de identidad profesional derivados de la existencia de formación inicial diferenciada en el caso de profesores de Primaria y Secundaria; la idea de abandonar los currículos como explicables desde el sentido común y el sentido histórico-, tanto escolares como de formación de profesores-; la fragmentación de los currículos escolares en distintas asignaturas como respuesta a patrones organizativos de los modos industriales de producción (Taylorismo, post-Fordismo, etc...), que deben cambiar de la misma forma que lo han hecho las fundamentaciones que los justifican. Desde nuestro punto de vista, sería muy bienvenida la idea de un currículo de formación de profesores-inicial y permanente- fundamentado en la investigación educativa como el eje en torno al que giren sus intenciones.

La docencia como aspecto central del proceso de enseñanza-aprendizaje debe propiciar las mejores situaciones para que se puedan desarrollar las estructuras de significado, conocimiento y actuación de los alumnos. Al tener lugar en determinados contextos, son acciones intencionadas de varios actores que se dirigen a unas metas, en las que interviene un contenido y distintos medios. Es preciso reconocer la diferencia entre este proceso y la transmisión de conocimiento explicativos de ciertas disciplinas académicas. El argumento de la explosión y fragmentación del conocimiento científico, paralelo al incremento del desconocimiento de otras áreas, hace necesaria la didáctica como proceso de transformación del conocimiento, en la línea del Conocimiento Didáctico del Contenido propuesto por Shulman (1987).

Conclusiones

A modo de conclusión, queremos indicar que a lo largo de este apartado venimos revisando distintas interpretaciones a un término -profesionalización- con multitud de matices, variantes y significados a veces contrapuestos. Lo que a nuestro juicio actúa como argumento común a todos ellos es su intencionalidad hacia la búsqueda de un incremento de la mejora educativa y el desarrollo profesional de los profesores. La concepción del desarrollo profesional de forma holística, más allá de los conceptos de reciclaje, formación permanente, formación en servicio, etc., implica una concepción abierta y amplia de la profesionalización de los profesores.

Así, entendemos y definimos la profesionalización de los profesores como los cambios en las apreciaciones, los afectos y las acciones que hacen aumentar la efectividad de su trabajo. Mas allá del conocimiento necesario y el aprendizaje de las habilidades necesarias para enseñar, derivadas de los acercamientos técnicos, nuestra idea está en centrarse más en los procesos cognitivos y emocionales que en los comportamientos, en el uso de imágenes de crecimiento en vez de cambios en el comportamiento, en la búsqueda de la introspección, destacando la interacción de personas con contextos y enfatizando el control del profesor sobre su propio desarrollo profesional.

No podemos olvidar que el desarrollo profesional debe considerarse un proceso continuo y dilatado en el tiempo, que comienza en la formación inicial y finaliza cuando el profesor se jubila. Por tanto, las políticas educativas que lo contemplan deben considerar estas circunstancias, y en muchos casos repensar la formación de profesores, el trabajo que realizan y la evolución de su labor. En este sentido, puede tener un impacto importante en la implementación de las reformas educativas y el aprendizaje de los alumnos o, por el contrario, actuar como sistema de contención.

En nuestra opinión y como colofón final de este artículo, nos atrevemos a señalar algunas ideas que pueden ayudar al desarrollo profesional de los docentes:

- Los profesores deben considerarse como aprendices activos que construyen sus propios significados de la participación activa de procesos de desarrollo profesional. Por tanto, aquellos acercamientos que los consideran receptores pasivos de ideas e instrucciones presentan escasas posibilidades de éxito. Debería contemplarse un rol más activo de los profesores en el diseño y la implementación de iniciativas orientadas a su desarrollo profesional.
- Los profesores deben ser tratados como profesionales y animados a ejercer su liderazgo en los procesos educativos. Por tanto, deben tener un papel significativo en los procesos de cambio que se producen en la escuela, para lo que precisan de un clima que reconozca sus aportaciones, puntos de vista y se estimule su participación.
- Es importante que el desarrollo profesional se sitúe en la práctica docente cotidiana, más que en alejadas teorías sobre contextos lejanos. Es interesante pensar en abstracto pero actuar localmente, en la realidad próxima y el contexto de cada uno. También es interesante contemplar las fases y ciclos vitales de los profesores en aras a optimizar las opciones de cambio y mejora en las escuelas.
- En la línea apuntada en el párrafo anterior, es importante centrarse en el conocimiento profesional directo que los profesores tienen, y a partir de ahí, profundizar en nuevas estrategias de organización curricular.
- El seguimiento de las mejoras e innovaciones introducidas debería ser sostenido y duradero en el tiempo para que la mejora y el cambio tuviese lugar. En este sentido, la propia dinámica de la organización escolar no permite demasiados encuentros de observación, colaboración y apoyo entre profesores.

Bibliografía

- Barth, R. (1996). Building a Community of Learners: California School Leadership Centre, South Bay School Leadership Team Development Seminar Series: Seminar 10.
- Bolívar, A. (1999). *Ciclo de Vida Profesional del Profesorado de Secundaria*. Bilbao: Mensajero
- Bolívar, A., Domingo, J. y Fernández, M. (1998). *La investigación biográfica-narrativa en educación: Guía bibliográfica*. Granada: Grupo FORCE, Universidad de Granada y Grupo Editorial Universitario.
- Bolívar, A., Domingo, J., y Fernández, M. (2001). *La investigación Biográfico-Narrativa en Educación. Enfoque y metodología*. Madrid: La Muralla.
- Bourdoncle, R. (1994). Le professionalisation des enseignants. *European Journal of Teacher Education* (17), 13-23.
- Buchberger, F., Campos, B. P., Kallos, D., y Stephenson, J. (Eds.). (2000). *Green Paper on Teacher Education in Europe. High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training*. Umea: TNTEE Editorial Office.
- Carter, K., y Doyle, W. (1996). Personal Narrative and Life History in Learning to Teach. En J. Sikula, T. Buttery y E. Guyton (Eds.) *Handbook of Research on Teacher Education*. New York: Macmillan. 120-142
- Connelly, F. M., y Clandinin, D. J. (1988). *Teachers as curriculum planners: narratives of experience*. Toronto: Teachers College Press.
- Contreras, J. (1997). *La autonomía del profesorado*. Madrid: Morata.
- Darling-Hammond, L. y Bensford J. (Eds.) (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. Hoboken-New Jersey: Jossey-Bass/Wiley.
- Day, C. (1998). La Formación Permanente del Profesorado en Europa: Temas y Condiciones para su Desarrollo en el siglo XXI. *Revista de Educación* (317), 31-44.
- Day, C. (2001). Innovative Teachers: Promoting Lifelong Learning for All. En Aspin, Chapman, Hatton y Sawano (Eds.), *International Handbook Of Lifelong Learning*. (Vol. II). Dordrecht. Boston. London.: Kluwer Academic. 473-501
- Eirín Nemiña, R. (2005): El desarrollo profesional de los docentes. Estudio de caso con profesores experimentados de Educación Física. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.
- Englund, T. (1996). Are professional teachers a good thing? En I.F. Goodson y A. Hargreaves (Eds.). *Teachers' Professional Lives*. London: Falmer Press. 75-87
- Elbaz, F. (1990). Knowledge and Discourse: The Evolution of Research on Teacher Thinking. En Day y Denicolo (Eds.) *Insights into teachers thinking and practice*. London. The Falmer Press.
- Elbaz-Luwisch, F. (1997). Narrative research: political issues and implications. *Teaching and Teacher Education*, 13(1), 75-83.

- Eraut, M. (1994). *Developing Professional Knowledge and Competence*. London: The Falmer Press.
- Esteve, J. M. (1999). El Paradigma Personal: influjo del trabajo profesional en la personalidad del educador. En V. Ferreres y F. Imbernón (Eds.), *Formación y actualización para la función pedagógica*. Madrid: Síntesis.131-165.
- Etzioni, A. (1969). *The Semi-Professions and their Organization*. New York: Free Press.
- Fenstermacher, G. D. (1994). The Knower and the Known: The Nature of Knowledge in Research on Teaching. *Review of Research in Education* (20), 3-56.
- Ferry, G. (1991). *El trayecto de la formación. Los enseñantes entre la teoría y la práctica*. Barcelona: Paidós.
- García Gómez, S. (1999). El Desarrollo Profesional: Análisis de un Concepto Complejo. *Revista de Educación* 318, 175-187.
- Glatthorn, A. (1995). Teacher Development. En L. Anderson (Ed.), *International encyclopedia of teacher and teaching education*. London. Pergamon Press.
- Goodson, I. y Hardgreaves, A. (Eds.) (1996). Teachers' professional Lives: Aspirations and Actualities. En I. Goodson y A. Hardgreaves, (Eds.). *Teacher's Professional Lives*. London. Falmer Press.
- Hardgreaves, A. (1996). *Profesorado, Cultura y Postmodernidad*. Madrid: Morata.
- Hoyle, E. (1989). Role, status and professionalism in European Primary Teachers. En M. Galton y A. Biyth (Eds.). *Handbook of Primary Education in Europe*. London: David Fulton Publishers.
- Imbernón, F. (1999). De la formación espontánea a la formación planificada. La política de formación permanente en el estado español. En A. Pérez Gómez, J. Barquín Ruiz y J.F. Angulo Rasco (Eds), *Desarrollo Profesional del Docente. Política, Investigación y Práctica*. Madrid: Akal. 181-207.
- Jackson, P. W. (1991). *La vida en las aulas*. Madrid: Morata/ Fundación Paideia.
- Montero, L. (1996). Formación do profesorado e profesionalización: problemas e perspectivas. En Gonzalez y Requejo (Eds.). *Profesionalización e Deontoloxía da Función Docente*. Santiago de Compostela: Consello Escolar de Galicia. Xunta de Galicia. 59-89.
- Montero, L. (1999). Características y funciones del profesorado en una sociedad dinámica. En V. Ferreres y F. Imbernón (Eds.). *Formación y actualización para la función pedagógica*. Madrid: Síntesis. 97-129.
- Montero, L. (2001). *La Construcción del Conocimiento Profesional Docente*. Rosario: Homo Sapiens.
- Montero, L. (2004). La formación del profesorado: de hoy para mañana. En J. López Yáñez, M. Sánchez Moreno y P. Murillo Estepa (Eds.). *Cambiar con la sociedad, cambiar la sociedad*. Actas del VIII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. Sevilla: Universidad de Sevilla/ Secretariado de Publicaciones, 158-170.
- Pérez Gómez, A. I. (1998). *La cultura escolar en la sociedad neoliberal*. Madrid: Morata.

- Ruiz de Gaúna, P. (1997). *Mas allá de la formación continúa: El Desarrollo Profesional Docente*. Tesis Doctoral. Universidad de Deusto, Bilbao.
- Schön, D. A. (1998). *Cómo piensan los profesionales cuando actúan*. Barcelona: Paidós.
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reform. *Harvard Educational Review*, 57(1) 1-22
- Sykes, G. (1990). Fostering teacher professionalism in schools. En V. Elmore (Ed.), *Restructuring Schools: The Next Generation of Educational reform*. San Francisco: Jossey Bass. 14-28
- Villegas-Remser, E. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. UNESCO. www.unesco.org/iiep.
- Zeichner, K. M., y Noffke, S. E. (2001). Practitioner Research. En V. Richardson (Ed.), *Handbook of research on teaching*. New York: McMillan. 298-330.